

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK LINGVOMADANIYAT ASPEKTIDA

Yoqubova Irodaxon Axmedovna

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman
45 sonli maktab o'zbek tili fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618769>

Ilmiy bilim turli sohalarining bir-biriga o'tish tendentsiyasi XX asr fanining belgilovchi xususiyatlaridan biridir. Gumanitar fanlar sohasida madaniyatshunoslik bo'yicha tadqiqotlarning, ya'ni inson faoliyatining barcha o'ziga xos tomonlarini hamda uning oldindan belgilab qo'yilgan natijalarini o'z ichiga oladigan madaniyat fenomenini sintez qilishga intilishning ifodasi bo'ldi.

Hozirgi kunda lingvomadaniyatshunoslik sohasida bajarilayotgan tadqiqotlar asosan "til va madaniyat mosligini sinxron tarzda o'rganish va tasvirlashga bag'ishlangan" [1]. Bir tomondan lingvomadaniyatshunoslik tildagi insondagi madaniy omilga, ikkinchi tomondan insondagi til omiliga yo'naltirilgan. Lingvomadaniyatshunoslik - inson haqidagi fanning bir qismidir, uning tortish markazi esa madaniyat fenomenidir [2]. Til va madaniyatni xarakterlovchi belgilarning o'xshashligi ularning munosabatini yagona metodologik asosda ko'rib chiqish imkonini beradi. Bu umumiy belgilar quyidagilardir:

1. Madaniyat va til — bu insonning va xalqning dunyoqarashini aks ettiruvchi ong shakllari.

2. Til va madaniyat o'zaro muloqotda (dialogda) mavjuddir, chunki nutq sub'yekti va uni tinglovchi — bu har doim madaniyat sub'yektlaridir.

3. Ikkala fenomen individual yoki umumiy mavjudlik shakllariga ega, madaniyat va tilning sub'yekti - har doim individ yoki sotsium, shaxs yoki jamiyat.

4. Til va madaniyat uchun umumiy bo'lgan jihat — normativlik.

5. Istorizm — til va madaniyatning eng mohiyatli xususiyatlaridan bin (antinomiya "dinamika" yoki "statika").

6. Madaniyat — xalqning o'ziga xos tarixiy xotirasi. Til o'zining kumulyativ (to'plovchi) vazifasi tufayli kollektiv xotirani saqlaydi va boyitadi [1].

Ayni paytda inson va jamiyatning ikkita eng muhim o'ziga xos xususiyati o'rtasida muhim farqlar lingvomadaniyat aspektida mavjud:

1. Kommunikatsiyaning vositasi sifatida bo'lgan tilda ommaviy adresatga yo'l-yo'riqlar ustun turadi, madaniyatda esa saralanganlik (elitamost) qadrlanadi.

2. Belgi tizimi bo'laturib, madaniyat, tildan farqli ravishda o'zicha tashkil topa olmaydi.

3. Til va madaniyat — turlicha semiotik tizimlardir. Bunday qiyoslash tadqiqotchilarni madaniyat tilga izomorf emas, gomomorfdir (tarkiban o'xshashdir) degan xulosaga olib keladi [3].

Lingvomadaniyat — shu tilda so'zlovchining madaniy-til kompetentsiyasining bir qismidir. Madaniy kompetensiya til kompetensiyasi bilan mos kelmaydi: “til kompetensiyasining madaniy kompetensiyaga o'zgarishi madaniy kod kategoriyalarida til belgilari interpretatsiyasiga asoslangan. Shu turdagi interpretatsiyaga egalik madaniy-til kompetensiyasidir” [2]. Ba'zi olimlarning fikricha, lingvomadaniyatshunoslik XX asrning oxirgi choragida, tilshunoslikdagi antropologik paradigma mahsuli sifatida paydo bo'ldi. Unga birinchi bo'lib XIX asrda V. fon Gumboldt, o'zining “Inson tillarining tuzilish farqlari va uning insoniyatning ma'naviy taraqqiyotiga ta'siri” nomli kitobida asos solib, til xarakteri va xalq xarakterining bir-biriga bog'liqligini ifodalab bergan. “Turli tillar o'z mohiyatiga, ong va sezgiga ta'siriga ko'ra haqiqatan ham dunyoni turlicha his etishdir” va “tilning o'ziga bo'lgan xosligi millatning mohiyatiga ta'sir etadi, shuning uchun ham tilni sinchiklab o'rganish tarix va falsafa insonning ichki dunyosi bilan bog'laydigan hamma narsani o'z ichiga olishi kerak” [3], degan fikr keng tarqaldi. Bunday yondashuvning yangiligi shundan iborat ediki, turli til shakllari ortida olim borliqni tafakkur qilish va anglash uslublaridagi farqlarni ko'rdi va tilda madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari mujassamlanadi, degan xulosa chiqardi.

Shunday qilib, lingvomadaniyatshunoslikning paydo bo'lishi — XIX-XX asrlarning falsafiy va lingvistik nazariyalari taraqqiyotining qonuniy natijasidir. So'nggi o'n yil ichida O'zbekistonda bu fanga bag'ishlangan bir necha ishlar nashr qilindi. O'zbekistondagi zamonaviy tilshunoslikda lingvomadaniyat tadqiqotlarning zamonaviy yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan va olib borilmoqda.

Tadqiqotchilar “lingvistika va madaniyatshunoslikning tutashgan joyida vujudga kelgan tilshunoslikning sohasi” deya ta'riflab, lingvomadaniyatshunoslikning fanlararo xarakterini ta'kidlaydi. Uning ta'rifiga ko'm, “lingvomadaniyatshunoslik — milliy joftli tilni o'zida mujassamlantirgan va til jarayonlarida namoyon bo'ladigan moddiy va ma'naviy madaniyatni o'rganadigan ijtimoiy fan, yoki “madaniyatshunoslik va tilshunoslik, etnolingvistika va antropologiyaga oid tadqiqotlar natijasini o'z ichiga oladigan bilimlarning integrativ sohasidir” [2]. Muallif madaniy ma'lumotning translyatori sifatida chiqadigan tilning o'zaro aloqasini va madaniyatni — xalqning tarixiy

xotirasini lingvomadaniyatshunoslikning ob'yekti (butun borliq sohasi) deb ta'kidlaydi.

Hozirgi tilshunoslikda lingvokulturema til sathi birligi deb qaraladi va unda lingvistik va ekstralingvistik dialektik yaxlitlik aks etgan bo'lib, bu yaxlitlik o'z ichiga tushunchaga oid va predmetga oid mazmuni qamrab oladi. Dialektik aloqa ob'yektni anglash jarayonida bir tomondan lingvomadaniyatning tilga oid va tildan tashqari komponentlarini, ularning notengligini, farqini, ikkinchi tomondan, ularning mosligini, aynan o'xshashligini taqozo etadi. Til lingvomadaniyatning tarkibiy qismi sifatida nafaqat uning "yuzaki", ya'ni tilga oid o'z ma'nosi haqida, balki uning "tugal" mazmuni (ma'nosi) madaniyatning asosi (elementi, segmenti) ekanligi haqida xabar beradi.

Adabiyotlar:

1. Бекиева М. (2022). Когнитив тилшунослик ва лингвокультурологиянинг асосий ҳолатлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (3), 482-488.
2. Ковшова М. Л. (2023). Роль лингвокультурологии на современном этапе: основные принципы и метод исследования. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика, 14 (3), 745-756.
3. Музаффарова Ф. Ж. (2022). Лингвомаданиятшунослик ва антропоцентрик бирликларнинг шаклланиши ва уларнинг тилдаги ўрни. Science and innovation, 1 (B3), 858-864. doi: 10.5281/zenodo.6811831

